

Spätantik- frühmittelalterliche Sammlungsüberlieferung im Graphen

Simperl, Matthias

matthias.simperl@uni-a.de

Universität Augsburg, Deutschland

ORCID: 0000-0003-2049-1102

Lateinische Sammlungsüberlieferungen aus Spätantike und Frühmittelalter werden bisher meist nicht-digital dargestellt. Das Poster präsentiert drei durch den Ersteller erprobte Zugänge, solche Sammlungsüberlieferungen in einer Graphdatenbank zu modellieren.

Lateinische Sammlungsüberlieferungen sind unter mehreren Gesichtspunkten komplex: Sammlungen, hier verstanden als intentionale, in der Regel durch Paratexte gegliederte Abfolge verschiedener Texte, liegen in der Regel nicht unmittelbar handschriftlich vor, sondern werden aus Wirkungen in späteren Handschriften rekonstruiert. Die zugehörigen Handschriften überliefern solche Sammlungen in der Regel mit gewisser Varianz, die durch Hinzufügungen und Auslassungen entsteht, sodass die Textabfolge in einer Sammlungshandschrift in der Regel ähnlich, aber selten identisch zu der anderer Sammlungshandschriften ist. Verschiedene Sammlungen können außerdem dieselben Texte in sehr unterschiedlicher Form präsentieren: Sammlungen „der historischen Ordnung“ bieten vollständige Texte oder umfangreiche Auszüge daraus einmal an einer Stelle der Sammlung, während Sammlungen „der systematischen Ordnung“ Texte in thematisch konsistente Einzelbestimmungen oder -aussagen unterteilen und diese systematisierend jeweils Kapiteln zuordnen. Auszüge aus ein und demselben Text können so an unterschiedlichen Stellen einer Sammlung zu finden sein. Eine weitere Komplexität entsteht daraus, dass es sich bei Texten in lateinischen Sammlungen der Spätantike und des frühen Mittelalters zu einem guten Teil um Übersetzungsliteratur handelt. Ein und dasselbe Dokument kann deshalb in unterschiedlichen lateinischen Textfassungen vorliegen, was entsprechend abzubilden ist.

Das Poster stellt drei Zugänge vor, vormoderne Sammlungsüberlieferung im Graphen abzubilden:

1. Dokumententyporientiert: Gemeinsam mit Andreas Kuczera (Gießen) und Christof Rolker (Bamberg) wurde eine Graphdatenbank erarbeitet. Sie modelliert die Überlieferung für einen bestimmten spätantiken Dokumententyp, der überwiegend in Sammlungen überliefert wird: Briefe vom oder an den Bischof von Rom. Dazu wurden Texte, Sammlungen und zugehörige Handschriften als Knoten (nodes) durch geeignete Kanten (edges) miteinander verknüpft

((Pontificate)<-[BELONGS_TO]-(Text)-[:IS_PART_OF]->(Collection)<-[IN_COLLECTION]-(Manuscript)). Die Knoten enthalten wichtige Eigenschaften (Properties) der Entitäten, darunter für Texte Absender, Empfänger, Briefanfang und relevante Editionen sowie für alle Entitäten eindeutige digitale und nicht-digitale Identifikatoren. Die Datenbank bildet ab, welche Texte in welchen Sammlungen und welchen Handschriften überliefert sind und ist insbesondere dazu geeignet, durch Visualisierung wie geeignete Suchabfragen Überlieferungsmuster für die Texte und Cluster für die einzelnen Sammlungen zu bestimmen.

2. Sammlungsorientiert: Eine weitere Graphdatenbank wurde erarbeitet, um ein Netzwerk verwandter Sammlungen zu modellieren. Im Unterschied zur ersten Datenbank werden hier alle Texte einer Sammlung berücksichtigt, außerdem wird die Textabfolge modelliert. So lassen sich durch Visualisierung und geeignete Suchabfragen ähnliche Sequenzen zwischen verschiedenen Sammlungen anzeigen.

Das Poster stellt knapp verschiedene Möglichkeiten der Sequenzmodellierung dar und problematisiert ihre Geeignetheit für den modellierten Gegenstand. Bei diesem Zugang waren in der Beispieldatenbank dieselben Texte in verschiedenen Übersetzungen von besonderer Bedeutung, das Poster stellt zwei erprobte Lösungen (Unterscheidung von Text- und Dokumentknoten, Unterscheidung über die Knoteneigenschaften [properties]) mitsamt Vor- und Nachteilen vor.

3. Textintegrativ: In den ersten beiden Zugängen werden Texte, Sammlungen und Handschriften als Daten miteinander verknüpft, wobei in den Datenknoten über die Knoteneigenschaften jeweils Metadaten zu den Entitäten hinterlegt sind (z.B. Absender und Empfänger eines Briefs, Dokumentendatierung, regionale und zeitliche Verortung einer Sammlung). Eine Integration des Dokumententextes selbst stellt einen weiteren Schritt dar, der sich auf beide Beispieldatenbanken anwenden lässt. Dazu wurde in den Properties der Text als Plaintext hinterlegt. Zusammen mit den Daten wurde dieser Text analysierbar gemacht, indem die jeweilige Datenbank über ein „Model Context Protocol“ mit einem KI-Tool (Claude Opus 4.5, Anthropic) verknüpft wurde. Erprobt wurden Verschlagwortung und die Identifikation von Überlieferungsmustern (Ähnlichkeiten zwischen Sammlungen, auffällige Abweichungen, thematische Schwerpunktsetzungen). Dabei haben sich eng geführte Prompts als ausschlaggebend erwiesen, da sich nur so eine Tendenz der KI zur vorschnellen Verallgemeinerung von Analyseergebnissen vermeiden ließ. Halluzinationen konnten dagegen (bisher) nicht festgestellt werden.

Das Poster verbindet die Darstellung der jeweiligen Zugänge mit entsprechenden Visualisierungen.

Bibliographie

Burrows, Toby u.a. 2020. “Mapping Manuscript Migrations Knowledge Graph: Data for Tracing the

History and Provenance of Medieval and Renaissance Manuscripts.” *Journal of Open Humanities Data*<https://openhumanitiesdata.metajnl.com/articles/10.5334/johd.14>

Fernández Riva, Gustavo. 2019. “Network Analysis of Medieval Manuscript Transmission. Basic Principles and Methods.” *Journal of Historical Network Research* 10.25517/jhnr.v3i1.61.

Kuczera, Andreas, Rolker, Christof und Simperl, Matthias. 2024f. “Frühe Papstbriefe im Graphen.”, <https://pad.mni.thm.de> (zugegriffen: 01.08.2025).